

Periodismo local en la “Declaración de Santiago + 30”

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

Entre los acuerdos de la reciente “Declaración de Santiago + 30”, adoptada en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Chile, desarrollada del 2 y 4 de mayo de 2024, se identifica la necesidad de fortalecer el periodismo local para motivar la participación ciudadana, las prácticas de gobiernos abiertos, la diversidad y la pluralidad.

El encuentro de Santiago correspondió a la trigésima primera Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa bajo el lema “prensa para el planeta: periodismo de cara a la crisis ambiental”, además coincidió con la conmemoración de la “Declaración de Santiago” de 1994, donde se señaló el “compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe”.

En la declaración de este año, se explica que los cambios en las tecnologías de la comunicación permitieron nuevas dinámicas en los flujos de información, pero el compromiso con la transparencia, los valores y el fomento de la democracia son iguales. Sin embargo, deben mantenerse debates para abordar preocupaciones emergentes como el sostenimiento de los medios de comunicación, la formación de competencias mediáticas e informacionales, la irrupción de la inteligencia artificial y la lucha contra la desinformación, entre los temas que derivarán en cómo convivir armónicamente en el planeta.

Los suscriptores de la declaración, además de exhortar a los estados, a las organizaciones intergubernamentales y a las empresas de tecnologías por mejores prácticas periodísticas y modelos de autorregulación, manifiestan la relevancia de contar con vías accesibles y cercanas para que haya más personas involucradas en una comunicación distinta, que además de consumidores sean ciudadanos globales.